

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Leitfaden zur Forschungsdaten- integration in Text+ (für Korpora und Textsammlungen)

Deliverable C4.3

Das vorliegende Dokument wurde im Rahmen des Konsortiums Text+ im Kontext der Arbeit des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. verfasst. NFDI wird von der Bundesrepublik Deutschland und den 16 Bundesländern finanziert, und das Konsortium Text+ wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 460033370. Die Autor:innen bedanken sich für die Förderung sowie Unterstützung. Ein Dank geht außerdem an alle Einrichtungen und Akteur:innen, die sich für den Verein und dessen Ziele engagieren.

This document was created in the context of the work of the association German National Research Data Infrastructure (NFDI) e.V. NFDI is financed by the Federal Republic of Germany and the 16 federal states, and the consortium Text+ is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) - project number 460033370. The authors would like to thank for the funding and support. Furthermore, thanks also include all institutions and actors who are committed to the association and its goals.

Version	1.0
Redaktion	19.06.2026
Redaktionsteam	Florian Barth, Christoph Draxler, Jennifer Ecker, Marcel Fladrich, Philippe Genêt, Alina Hemmer, Marius Hug, Timm Lehmberg, Felix Rau, Thorsten Trippel, Andreas Witt, Arden Zimmermann, Claus Zinn
Projekt	Text+ - Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur
Bezeichnung	C4.3 Guidelines on the complete research data integration process in Text+
Förderung	DFG Förderkennzeichen 460033370
Projektlaufzeit	01.10.2021 bis 30.09.2026

Zusammenfassung

Text+ ist eine ortsverteilte Infrastruktur für sprach- und textbasierte Forschungsdaten. Ihre Ressourcen umfassen zeitgenössische und historische Literatur- und Medientexte, tiefenannotiertes Material, Transkriptionen gesprochener Sprache und Gebärdensprache sowie Audio- und Videodaten. Text+ macht diese Ressourcen nach den FAIR-Prinzipien zugänglich: *findable* dank standardkonformer Metadaten, *accessible* über Single-Sign-On-Authentifizierung, *interoperable* über offene Datenformate und *reusable* durch Web-Services und umfangreiche Dokumentation. Die über 30 Partnerinstitutionen in Text+ sind Archive, Bibliotheken, Hochschulen und weitere Forschungseinrichtungen. Die Partner agieren autonom und unterscheiden sich hinsichtlich Datenvolumen und Verarbeitungs- bzw. Bereitstellungskapazitäten.

In diesem Dokument beschreiben wir die Architektur von Text+, die es Nutzer*innen ermöglicht, ihre Forschungsdaten in die Text+ Infrastruktur einzubringen und über einen zentralen und FAIR-konformen Zugang für andere Nutzer*innen nachnutzbar zu machen.

Inhalt

Zusammenfassung	2
1. Hintergrund.....	3
2. Beispielhafte Forschungsdaten in Text+	3
3. Daten von Text+ suchen und nutzen	4
3.1. Zentralisierte Metadatensuche: die Text+ Registry	4
3.2. Federated Content Search (FCS)	4
3.3. Datenverarbeitung und Analyse	5
4. Data Depositing	5
4.1 Datenablieferungsformular	6
4.2 Helpdesk.....	6
4.3 Datenübernahme	6
4.4 Aufbau eines eigenen Text+ Zentrums.....	6
5. Fazit.....	7
Bibliographische Referenzen	7
Sprachressourcen-Referenzen.....	8

1. Hintergrund

Text+ (Hinrichs & Trippel 2024) ist eines von 26 Konsortien und dem Verbund Base4NFDI, die die Nationale Forschungsdateninfrastruktur¹ (NFDI) in Deutschland bilden. Als eines von sechs Konsortien im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften zielt Text+ darauf ab, allen Forschenden, die sprachbezogene Daten nutzen oder erzeugen, eine zentrale Plattform² zu bieten. Die Erstförderung begann im Oktober 2021; inzwischen beteiligen sich mehr als 30 Institutionen, die ihre Daten und ihre Kompetenz im Forschungsdatenmanagement beisteuern.

Das Text+ Konsortium wurde gegründet, um die akademische Forschung zu unterstützen, die Sprache und Text als primäre Daten nutzt. Solche Daten liegen in enormen Mengen vor – sowohl in schriftlichen als auch in gesprochenen Modalitäten, einschließlich Gebärdensprachkorpora. Es existieren zahlreiche Zeitungs-, Audio- und Videokorpora, teilweise transkribiert und auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen (von Morphologie bis Argumentationsstrukturen) annotiert. Diese sehr unterschiedlichen Daten unterliegen zudem verschiedenen Restriktionen etwa des Datenschutzes oder der Lizenzierung.

Text+ verfolgt, wie die meisten anderen NFDI-Konsortien, einen föderierten Ansatz. Statt ein nationales Archiv zu errichten, das sämtliche Sprachdaten an einem Ort sammelt (und damit die Repositorien der Partnerinstitutionen ablösen würde), versteht sich Text+ als Dachorganisation, die kleinere Einrichtungen unter einem übergeordneten Strukturverbund zusammenführt und deren gemeinsame Interessen bündelt, um Forschungsdaten FAIR zu machen (Wilkinson et al. 2016).

Die Gründe, warum Forschende ihre Daten archivieren sollten, sind vielfältig. Dazu gehören, dass die Daten aufwändig wissenschaftlich aufbereitet sind, dass sie relevant für andere Forschende sind und dass sie – entlang der FAIR-Kriterien – sichtbar und zitierbar werden sollen. Text+ bietet hierfür dezentrale zertifizierte Repositorien in Daten- und Kompetenzzentren, die auf verschiedene Datentypen spezialisiert sind.

Durch die Harmonisierung von Metadaten und dem gezielten Einsatz von Schnittstellen ermöglicht Text+ einen einfachen Zugriff auf über eine Föderation von Datenzentren verteilte Daten und Services (Draxler et al. 2023).

Der Mehrwert, den Text+ als Dachorganisation den in verteilter Form bereitgestellten Daten und Services verleiht, ist FAIRes Datenmanagement, weil ein zentraler Zugangspunkt den Nutzen von Forschungsdaten entlang aller vier FAIR-Dimensionen erhöht.

2. Beispielhafte Forschungsdaten in Text+

Die Partnerorganisationen von Text+ decken ein breites Spektrum von Forschungsbereichen ab, die in drei Datendomänen strukturiert sind: Editions, Lexical Resources und Collections.

Editions fokussieren auf wissenschaftliche Editionen, insbesondere historische Dokumente und Publikationen im Kontext ihrer jeweiligen philologischen Traditionen. Lexical Resources umfassen ein breites Feld lexikalischer Daten, von digitalisierten Printwörterbüchern bis hin zu komplexen Wortnetzen und anderen strukturierten lexikalischen Datenbanken. Collections umfassen diverse Korpora und Datensätze, die in linguistischer und literaturwissenschaftlicher

¹ <https://www.ndfi.de/>

² <https://www.text-plus.org/>

Forschung erzeugt wurden (gesprochene und geschriebene Sprachkorpora, Fragebögen, empirische Studien etc.).

Der vorliegende Beitrag ist im Kontext der Datendomäne Collections angesiedelt. Der breite Zuschnitt dieser Domäne wird sowohl in der Beschreibung der Text+ Zentren auf dem Text+ Webportal als auch in Barth et al. 2023b dokumentiert.

3. Daten von Text+ suchen und nutzen

Der zentrale Zugang zu allen Daten und Diensten des Text+ Konsortiums erfolgt über das Text+ Webportal. Dort stehen für die Suche nach geeigneten Forschungsdaten verschiedene Tools zur Verfügung: Die Text+ Registry bietet eine Suche *nach* Ressourcen wie Editionen, Sammlungen, Korpora und Lexika auf Basis von Metadaten, die Federated Content Search (FCS) erlaubt die Suche *in* den Volltexten bestimmter Ressourcen.

3.1. Zentralisierte Metadatensuche: die Text+ Registry

Die Text+ Registry (Gradl et al. 2024) hat das Ziel, sämtliche Text+ Forschungsdaten auffindbar (*findable*) zu machen, indem sie metadatenbasierte Suche ermöglicht³. Der Katalog basiert auf der Harmonisierung von Metadaten zu Ressourcen aus verschiedenen Quellen. Jede der drei Text+ Datendomänen hat ein Kernset an Metadaten definiert. Das Schema besteht aus sieben Komponenten, die jeweils einen Aspekt der Metadaten (administrativ, bibliografisch, technisch, räumlich, rechtlich sowie den Daten-Lebenszyklus) bündeln. Die siebte, domänenspezifische Komponente beschreibt für Collections Angaben zu Genre, Sammlungstyp, disziplinärer Klassifikation und Schlagworten. Diese drei Schemata speisen die Text+ Registry. Durch das Data Modeling Environment (DME) werden Daten, die aus unterschiedlichen Formaten von verschiedenen Partnern eingespeist werden, einem der drei domänenspezifischen Datenmodelle zugeordnet.

Für jede Task Area wird eine maßgeschneiderte grafische Benutzeroberfläche (GUI) generiert, die facetiierte und Stichwortsuche kombiniert. Die Art und Anzahl der Facetten richtet sich nach dem jeweiligen Modell (z. B. enthält die Collections-GUI die Facette Modality mit den Werten *written, spoken, signed, multimodal* und *other*). Zusätzlich steht eine einheitliche Oberfläche zur Verfügung, die eine domänenübergreifende Metadatenerkundung ermöglicht, sodass Nutzer*innen gleichzeitig in allen drei Bereichen suchen können.

Über die Text+ Registry sind alle Daten im Kontext von NFDI sichtbar. Eine Suche nach Inhalten erlaubt datenschutz- und lizenzkonformen Zugang – eine akademische Affiliation genügt.

3.2. Federated Content Search (FCS)

Der inhaltliche Zugriff auf Forschungsdaten ist für viele Anwendungsfälle essenziell. Um eine institutionen- und ressourcenübergreifende Inhaltssuche zu ermöglichen, wurde das Federated Content Search (FCS)-Protokoll innerhalb der europäischen CLARIN-Infrastruktur entwickelt (Schonefeld et al. 2014). Die FCS basiert auf dem SRU/CQL-Standard und erlaubt das Abfragen verteilter Ressourcen über eine einheitliche Schnittstelle. Innerhalb von Text+ wurde die FCS-Spezifikation erweitert, um zusätzliche Ressourcentypen (z. B. lexikalische Datenbanken wie GermaNet oder syntaktisch annotierte Korpora wie Universal-Dependencies-Treebanks) zu unterstützen.

³ <https://registry.text-plus.org/>

In der Praxis sendet ein zentraler Aggregator eine FCS-Abfrage an alle angebundenen Endpunkte weiter. Jeder Endpunkt übersetzt die Anfrage in die native Abfragesprache seines lokalen Systems, führt sie aus und liefert die Ergebnisse in einem standardisierten Format zurück. Die zurückgelieferten Ergebnisse enthalten typischerweise Links zu den Ursprungssystemen, sodass Nutzer*innen die vollen lokalen Funktionalitäten nutzen können. Mit einem FCS-Endpunkt können Daten durch die Volltextsuche durchsuchbar gemacht werden.

Diese Architektur gewährleistet, dass Daten an ihrem Ursprungsort verbleiben, während ein einheitlicher Zugriff über Institutionen hinweg ermöglicht wird. Die fortlaufende technische Weiterentwicklung der FCS innerhalb von Text+ unterstützt die Integration diverser Datentypen in eine kohärente Suchinfrastruktur, fördert Interoperabilität, Skalierbarkeit und nachhaltigen Zugang zu linguistischen Forschungsdaten.

3.3. Datenverarbeitung und Analyse

Die Datenverarbeitung ist ein zentraler Aspekt jeder Infrastruktur. Text+ stellt eine Reihe von Werkzeugen zur Analyse sprachbasierter Daten bereit; diese Werkzeuge existierten zum Teil bereits vor Text+, wurden jedoch von Text+ Partnern entwickelt.

WebLicht ist eine webbasierte Umgebung zur automatischen Annotation von Textkorpora (Hinrichs et al. 2010). Nutzer*innen können Workflows definieren, die Tokenizer, POS-Tagger, Parser und weitere Tools kombinieren. Die Werkzeuge müssen als Web-Services verfügbar sein und ihr Input/Output-Verhalten in einem maschinenlesbaren Format (TCF) beschreiben, sodass WebLicht vordefinierte oder benutzerdefinierte Verarbeitungsketten orchestrieren kann. Die resultierenden Annotationen können tabellarisch oder baumartig visualisiert werden; der Zugriff erfolgt ausschließlich über den Web-Browser.

Die MONAPipe⁴ („Modes of Narration and Attribution Pipeline“) ist ein Python-Paket, das auf dem SpaCy-Framework (Honnibal et al. 2020)⁵ aufbaut (Dönicke et al. 2022; Barth et al. 2023a). Es integriert spezialisierte Klassifikatoren aus Literaturwissenschaft, Digital Humanities und (Computer-)Linguistik mittels SpaCy-Custom-Components⁶. Auf diese Weise werden Community-Entwicklungen einer breiten Nutzerbasis zugänglich gemacht, die Texte mit den Pipeline-Annotationen anreichern können. Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen sorgt für Wartung und langfristige Nachhaltigkeit der Pipeline; die zugehörigen Ressourcen werden über ein Dataverse-Repository auf GRO.data (re3data.org 2023) bereitgestellt.

4. Data Depositing

Ein zentrales Angebot von Text+ ist die Übernahme von Forschungsdaten von Forschenden außerhalb der Partnerorganisationen (Barth et al. 2023b). Neben der langfristigen Archivierung in zertifizierten Repositorien werden diese Daten über die Text+ Infrastruktur einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ziel ist die Integration in ein bestehendes Text+ Datenzentrum (wenn Daten in ein bevorzugtes Format überführbar sind) oder der Aufbau eines eigenen zertifizierten Datenzentrums mit eigener Registry-Schnittstelle und FCS-Endpunkt. Die Datenübernahme erfolgt in aller Regel kostenlos, es sei denn, es handelt sich um

4[4] <https://pypi.org/project/monapipeline>

5[5] <https://spacy.io/>

6 https://textplus.pages.gwdg.de/collections/mona-pipe/getting_started/component_overview

außerordentlich große Datenmengen oder es entstehen erhebliche Aufwände bei der Datenaufbereitung bzw. -konvertierung aufseiten des Text+ Zentrums.

Interessierten Forschenden stehen zwei Wege offen, um eine Datenübernahmeanfrage an Text+ zu stellen: das entsprechende Formular⁷ im Text+ Portal oder eine Anfrage über das allgemeine Kontaktformular an den Text+ Helpdesk⁸.

4.1 Datenablieferungsformular

Das Datenablieferungsformular ist der zentrale Einstiegspunkt für Forschende, die Daten einbringen möchten. Das Formular erfasst Titel, Beschreibung und Kontaktdaten. Optional kann ein Datensatzausschnitt hochgeladen werden. Unter ‚Detaillierte Informationen‘ können Datenvolumen, Rechte Dritter, Lizenz, Datentyp, Objektsprache und Projektstatus angegeben werden. Das Absenden des Formulars erzeugt automatisch ein Ticket im Helpdesk-System, das den entsprechend zuständigen Helpdesk-Agent*innen zugewiesen wird. Anschließend wird Text+ intern beraten, welches Datenzentrum für die Daten am geeignetsten scheint und dieses setzt sich mit der anfragenden Person in Verbindung, um im bilateralen Gespräch die weiteren Schritte festzulegen.

4.2 Helpdesk

Interessierte Forschende können sich auch an den Helpdesk wenden oder die zweiwöchentlichen offenen Sprechstunden, die sogenannten *Research Rendezvous*⁹ besuchen. Der Helpdesk ist ein gemeinsamer Service aller Text+ Partner und ihrer Datenzentren. Bei einer Depositing-Anfrage wird ein virtuelles Meeting mit den Forschenden arrangiert, um Datenart, Formate und das geeignete Text+ Zentrum zu klären.

4.3 Datenübernahme

Die eigentliche Datenübernahme erfolgt bilateral zwischen den anfragenden Forschenden und dem Text+ Zentrum, an das die Daten letztlich überführt werden. Dabei wird eine individuelle Datenübernahmevereinbarung geschlossen und geregelt, ob die Daten nur über die Text+ Registry oder auch über die FCS zugänglich gemacht werden. Letzteres ist häufig abhängig vom Format der Daten und ihrem datenschutz-, lizenz- oder urheberrechtlichen Status. Im Vorfeld der Übernahme sind häufig noch Schritte zur Datenkonvertierung und Anreicherung von Metadaten (zum Beispiel für die Beschreibung der Daten in der Registry) notwendig. Bei Bedarf leistet das Text+ Zentrum dabei Unterstützung bzw. berät die Forschenden. Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, ingestiert das Text+ Zentrum die Daten und sorgt für deren Integration in die Registry und ggf. die FCS.

4.4 Aufbau eines eigenen Text+ Zentrums

Es ist auch möglich, Forschungsdaten über Text+ verfügbar zu machen, wenn diese nicht an ein Text+ Zentrum übergeben werden können, etwa aus Lizenzgründen oder wegen datenschutzrechtlicher Einschränkungen. In solchen Fällen können Forschende die Repositorien, auf denen die zu integrierenden Daten liegen, zu Text+ Zentren aufbauen. Dazu ist formal ein Beitritt der das Repositoryum betreibenden Institution zum Text+ Konsortium erforderlich sowie die Aufnahme eines Zertifizierungsprozesses nach CoreTrustSeal, nestor

⁷ <https://text-plus.org/en/daten-dienste/depositing/>

⁸ <https://text-plus.org/en/helpdesk/>

⁹ <https://events.gwdg.de/category/208/>

oder ISO. Anschließend können die Daten mit den für den Registry-Eintrag erforderlichen Metadaten versehen und über eine Schnittstelle (OAI-PMH, SRU o.ä.) für das Harvesting durch die Registry bereitgestellt werden. Ebenso kann ein eigener FCS-Endpunkt entwickelt werden, um die Daten für Text+ Nutzende auch im Volltext durchsuchbar zu machen.

5. Fazit

Text+ bietet eine föderierte Infrastruktur für sprach- und textbasierte Forschungsdaten. Die spezialisierten und zertifizierten Text+ Zentren archivieren die Daten sicher und langfristig, machen sie über die Text+ Registry auffindbar und – wo immer rechtlich möglich und erwünscht – mit Hilfe eigener Endpunkte über die FCS durchsuchbar. Nutzende können diese Daten über den zentralen Zugang des Text+ Webportals finden und nachnutzen. Für die Arbeit mit den Daten bietet Text+ zahlreiche Tools wie Weblicht oder MONAPipe, die ebenfalls über das Text+ Webportal zugänglich sind.

Mit dem Angebot der Übernahme von Forschungsdaten Dritter, dem *Data Depositing*, steht es allen Forschenden offen, ihre Daten in die Text+ Infrastruktur zu integrieren, so weithin sichtbar zu machen und für die Nachnutzung bereit zu stellen. Für die Anfrage dieses Service stehen sowohl ein dediziertes Online-Formular als auch der Text+ Helpdesk zur Verfügung. Die Übernahme der Daten erfolgt bilateral zwischen den interessierten Forschenden und dem für die konkreten Daten geeignetsten Text+ Zentrum. Ist eine Überführung der Daten aus rechtlichen Gründen nicht möglich oder nicht erwünscht, kann das datenhaltende Repositorium selbst zu einem eigenständigen Text+ Zentrum aufgebaut und in die Text+ Infrastruktur integriert werden.

Bibliographische Referenzen

Florian Barth, Yannic Bracke, José Calvo Tello, George Dogaru, Tillmann Dönicke, Keli Du, Stefan E. Funk, Philippe Genêt, Mathias Göbel, Lennart Keller, Daniel Kurzawe, Ubbo Veentjer & Lukas Weimer. 2023. MONAPipe: Modular Natural Language Processing Pipeline for Digital Humanities. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8424925>

Florian Barth, Andreas Blätte, José Calvo Tello, Anke Debbeler, Christoph Draxler, Stefan Fischer, Marcel Fladrich, Stefan E. Funk, Philippe Genêt, Mathias Göbel, Alina Hemmer, Marius Hug, Jörg Knappen, Marie-Pauline Krielke, Daniel Kurzawe, Timm Lehmborg, Peter Leinen, Elisabeth Mollenhauer, Felix Rau, Florian Schiel, Elke Teich, Thorsten Trippel, Ubbo Veentjer, Lukas Weimer, Antonina Werthmann, Rebecca Wilm, Andreas Witt, Stine Ziegler & Claus Zinn. 2023. Leitlinie für das Integrieren von Daten in Text+/NFDI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744056>

Tillmann Dönicke, Florian Barth, Hanna Varachkina & Caroline Sporleder. 2022. MONAPipe: Modes of narration and attribution pipeline for German computational literary studies and language analysis in spaCy. In: Proceedings of KONVENS 2022, S. 8-15, Potsdam. <https://aclanthology.org/2022.konvens-1.2/>

Christoph Draxler, Jennifer Ecker, Philippe Genêt, Tobias Gradl, Alina Hemmer, Marius Hug, Erik Körner, Daniel Kurzawe & Thorsten Trippel. 2023. Bericht über die Referenzimplementierung der ortsverteilten Infrastruktur in Collections. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12772052>

Tobias Gradl, Christoph Kudella, Harald Lordick & Daniela Schulz. 2024. Towards a Registry for Digital Resources – The Text+ Registry for Editions. *Datenbank Spektrum* 24(2): 151-160. <https://doi.org/10.1007/s13222-024-00479-0>

Erhard Hinrichs & Thorsten Trippel. 2024. Text+ – Concept and Benefits for Empirical Researchers. *Cybernetics and Information Technologies* 24(4): 143-163. <https://doi.org/10.2478/cait-2024-0040>

Marie Hinrichs, Thomas Zastrow & Erhard Hinrichs. 2010. WebLicht: Web-based LRT services in a distributed e-science infrastructure. In: *Proceedings of LREC 2010*, S. 489-493, Valletta. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/270_Paper.pdf

Matthew Honnibal, Ines Montani, Sofie Van Landeghem & Adriane Boyd. 2020. spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>

re3data.org. 2023. GRO.data. Zuletzt abgerufen: 2025-04-09. <https://doi.org/10.17616/R31NJMQJ>

Oliver Schonefeld, Thomas Eckart, Thomas Kisler, Christoph Draxler, Kai Zimmer, Miroslav Ďurčo, Yury Panchenko, Heike Hedeland, Anke Blessing & Olga Shkaravska. 2014. CLARIN Federated Content Search (CLARIN-FCS) – Core Specification. Technical Report CE-2014-0316, CLARIN ERIC. <https://www.clarin.eu/content/federated-content-search-core-specification>

Mark D. Wilkinson et al. 2016. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* 3. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Sprachressourcen-Referenzen

Federated Content Search. Text+ – Konsortium in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). <https://fcs.text-plus.org/>

Registry – The Text+ Catalogue. Text+ – Konsortium in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). <https://registry.text-plus.org/collection/landing>